

DZYUDOCHI QIZLARING TAYYORGARLIK DARAJALARI OSHIRISH USHLUBLARI

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti. Taekvondo va sport faoliyati fakulteti, Taekvondo va sport faoliyati kafedrası o'qituvchisi

Nurmetova Iroda Ulug'bekovna

Kalit so'zlar: jismoniy tayyorgarlik, texnik tayyotgarlik, maxsus jismoniy tayyorgarlik

Mavzuning dolzarbligi: Bir nechta sport sohasidagi tadqiqotchilarning yillar davomidagi ilmiy izlanishlari sportchilarni shu qatorda sportchilar safidagi dzyudochi qizlarning ish faoliyatidagi tayyorgarlik xolatini jismoniy sifat ko'rsatkich darajalarini oshirish orqali o'quv-mashg'ulot jarayonlarida qo'llaniladigan vositalar, yuklama hajmining turli-tumanligi aytib o'tilgan. Bazi ilmiy mutaxassislar jismoniy sifatlar haqida turlicha fikrlar yuritganlar va mashg'ulotda asoslashga harakat qilganlar. Sportchilar va yakkakurash sport turlari sohasida shug'ullanuvchilarning tarbiyalashning boshqa barcha turlaridagi singari, jismoniy tarbiya va sport mashg'ulot jarayonlaridagi pedagogik tamoyillar (Elov A.N., Abdiev A.N., Usmonxo'jaev T.S., Xolmuxammedov R.D., Arslonov Sh.A., Dadaboyev O.J., Aliyev I.B., Tangriyev A.T., Tangriyev A.J., va boshqalar) asosida bir qancha pedagogik vazifalar hal etiladi. Unda sportchining salomatlik darajasi, jismoniy sifatlarning har tomonlama rivojlanishi, sport mahorati va sportchilarning kundalik hayotiga jismoniy tarbiya va sport vositalarining singib ketishi erishilgan muvaffaqiyatlarning jiddiy ko'rsatkichlari o'z aksini topgan.

Tadqiqot maqsadi dzyudochi qizlarning tayyorgarlik darajalarini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot ob'ekti O'zbekiston Milliy universitetida tahsil oluvchi dzyudochi qizlarning o'quv-mashg'ulotlar jarayoni.

Tadqiqot predmetini O'zbekiston Milliy universitetida tahsil oluvchi dzyudochi qizlarning o'quv-mashg'ulot jarayonlarida umumiy jismoniy tayyorgarligi.

Ushbu bosqichning asosiy vazifasi moslashish jarayonlarining juda tez kechishini keltirib chiqarishga qodir bo'lgan mashg'ulot vositalaridan maksimal foydalanishdan iborat. Mashg'ulot ishi hajmi va shiddatining umumiy yig'indisi o'lchamlari maksimumiga etadi, katta nagruzkali mashg'ulotlar keng miqyosda rejalashtiriladi, musobaqa amaliyoti keskin oshadi. Mashg'ulotning bu bosqichi mashg'ulot jarayonini tuzishning o'ta alohida xususiyatlari bilan tavsiflanadi. Muayyan dzyudochini tayyorlashdagi katta trenerlik tajribasi shu dzyudochiga xos bo'lgan xususiyatlarni, uning tayyorgarligining bo'sh va kuchli tomonlarini xar jihatdan o'rganishga, tayyorgarlikning eng samarali uslublari hamda vositalarini, mashg'ulot nagruzkasini rejalashtirish variantini aniqlashga yordam beradi. bu, o'z navbatida, mashg'ulot jarayoni samaradorligi va sifatini oshirish hamda shuning hisobiga dzyudo natijalari darajasini ushlab turish imkonini beradi.

Ko'p yillik tayyorgarlik jarayonini samarali boshqarish uchun ko'p yillik dasturning ishlab chiqilishi muhim ahamiyatga ega. Eng yangi ilmiy ma'lumotlarni hisobga olgan holda kurashchining ko'p yillik tayyorgarlik dasturi tuzilgan.

Dasturning ko'p yillik tayyorgarlik bosqichlarini hisobga olgan holda tuzilgan alohida tarkibi o'quv-mashg'ulot jarayonining ustuvor yo'nalishini to'g'riroq aniqlashga, muayyan ko'rsatkichlarni belgilashga (kurashchi tayyorgarligi davomida ularga tayaniladi) imkon beradi.

Xulosa; Mazkur yoshdagi dzyudo sport turi bilan shug'ullanuvchi qizlarning umumiy va maxsus jismoniy sifat ko'rsatkich darajalarining o'sishi bilan bir qatorda texnik-taktik tayyorgarligi bo'yicha kelgusida ko'proq rivojlantirish uchun alohida xususiyatlarni aniqlashtirish (yetarli darajada takomillashmagan sifat ko'rsatkichlarini) lozim va ularni yordamchi jismoniy tayyorgarlik bilan yuqori nuqtaga olib chiqish kerakligi aniqlandi. Ushbu davrning yakunlovchi bosqichida dzyudochi qizlarni xar tomollama rivojlanganlik darajalaridan kelib chiqib kuchli va sur'atli dzyudochi kabi toifalarga ajartish mumkinligi kuzatildi. 15 yoshdan keyin ularni o'quv-mashg'ulot jarayonlarida musobaqa modelining ahamiyati ortib borishi 18-19 yoshda esa uzining maksimal cho'qqisiga tayyorligi aniqlash

kerakligi kuzatiladi. Bunda dzyudochining musobaqa faoliyati birinchi o'ringa chiqqanligini anglatadi.

Adabiyotlar ro'yxati.

1. Новиков А.А. Педагогические основы технико-тактического мастерства в спортивных единоборствах (на примере спортивной борьбы): Автореф. дис. ... д-ра пед. наук в виде научного доклада. - М., 2000. -62 б.
2. Платонов В.Н. – Двигательные качества и физическая подготовка спортсменов. Учебник. Москва «СПОРТ» 2019 г. 656 б.
3. Tastanov N.A. – Kurash turlari nazariyasi va uslubiyati. Darslik “Sano-standart” Toshkent. 2017 y. 480 b.
4. Arslonov Sh.A., Tangriev A.J. - Sport pedagogik mahoratini oshirish (Dzyudo). Darslik. Toshkent “O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati” 2017 y. 188 b.